

Sumber dan Pengeluaran Pembiayaan

Pendidikan di Indonesia

Kelompok 2

Miliani	: 180101050147
Nur Safitri	: 180101050768
Wedyawati	: 180101050505
Heri Jamanul Haidi	: 180101050501
Siti Aminah	: 180101050298
Neli Solikhati Najah	: 180101050154
M. Yazid Fadholi	: 180101050803
Mutiara Java Pasundan	: 180101050284

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memberikan pengaruh secara penuh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ketika suatu komunitas memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi maka hal tersebut pasti mempengaruhi pada tingkat produktifitas dan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk suatu komunitas, pendidikan memiliki manfaat agar dapat menumbuhkan kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pada bidang sosial dan ekonomi.

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu analisis administrasi pendidikan yang membahas tentang bagaimana sumber biaya didapat dan bagaimana penggunaan biaya pendidikan yang didapat juga bertanggung jawaban terhadap penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting pada lembaga pendidikan.

Dalam UUD 1945 Bab XII, Pasal 31 bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Biaya pendidikan, termasuk dari mana sumber-sumber diperoleh, dan sangat berpengaruh pada proses pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan seluruh pengeluaran dapat berupa uang maupun bukan uang sebagai suatu rasa tanggung jawab semua pihak (orang tua, pemerintah, dan masyarakat) terhadap proses pendidikan agar suatu tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Ada banyak sekali pengertian tentang pembiayaan pendidikan, dari pada para tokoh tokoh yang sangat berperan aktif dalam dunia pendidikan. Salah satunya Menurut Supriadi dalam bukunya yang berjudul Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, ia berpendapat bahwa Biaya (cost), merupakan salah satu komponen masukan (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kemudian Menurut Harsono dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Biaya dapat diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Hallak, dalam bukunya yang berjudul Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan. Biaya pendidikan dapat juga diartikan sebagai kegiatan pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

Dapat kita simpulkan bahwa Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah

untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

2. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai per undang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

1) Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum.

Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa.

2) Dana BSM

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja.

b. Orang Tua/ Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain:

- 1) Uang Pangkal
- 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP
- 3) Biaya Ulangan Tengah Semester
- 4) Biaya Ulangan Akhir Semester
- 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler
- 6) Biaya Kegiatan Praktikum

- 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS
- 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah
- 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret
- 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP)
- 11) Biaya-biaya lainnya.

Peran serta orang tua / wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian terjalinnya kerja sama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang di harapkan.¹

3. Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan

Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dikaji dalam artikel ini sebagai berikut.²

Pertama, biaya langsung (*direct cost*) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*), yaitu: Biaya rutin (*recurrent cost*).

Biaya rutin (*recurrent cost*) merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Gaffar

¹ Sri Lestari, *Tinjauan Tentang Pembiayaan Pendidikan ...*, h. 9-10

² Ferdi W, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*, 2013, h. 570.

berpendapat bahwa biaya rutin dihitung berdasarkan “*per student enrolled*”. Menurutnya, biaya rutin dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: 1) rata-rata gaji guru per tahun; 2) ratio guru, murid dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin; dan 3) biaya pembangunan (*capital cost*), merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan. Lebih lanjut, Gaffar menyatakan bahwa biaya pembangunan dihitung atas dasar “*per student place*”. Menurutnya, dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama: tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya lokasi atau tapak (*site*), dan biaya perabot dan peralatan.

Kedua, biaya tidak langsung (*indirect cost*) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (*earning foregone by students*), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (*cost of tax exemption*), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (*implicit rent and depreciation*). Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (*indirect cost*), yaitu:

- 1) Biaya pribadi (*private cost*), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities*. Dalam kaitan ini, Jones mengatakan “*In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*”. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu;
- 2) Biaya masyarakat (*social cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini, Thomas, H. Jones mengatakan “*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are*

examples of sosial costs”. Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

Ketiga, *monetary cost* adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan.

Keempat, *non monetary Cost* adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Pasal 7 sampai dengan Pasal 30), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu: 1) biaya investasi satuan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi lahan pendidikan dan b) biaya investasi selain lahan pendidikan; 2) biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi lahan dan b) biaya investasi selain lahan; 3) biaya operasi satuan pendidikan, meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya nonpersonalia; 4) biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya nonpersonalia; serta 5) bantuan biaya pendidikan dan beapeserta didik .

Dalam perkembangannya, kebutuhan pendanaan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan pendanaan pendidikan erat kaitannya dengan keperluan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan. Biaya tersebut, antara lain:

- 1) Biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan (gaji dan honor/ insentif/ tunjangan);
- 2) Proses pembelajaran dan penilaian;
- 3) Pengadaan, perawatan, dan perbaikan/perawatan sarana prasarana pendidikan; dan
- 4) Manajemen. Fungsi pembiayaan tidak dapat terpisahkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusinya. Ketidakmampuan lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendanaan pendidikan akan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, bukan jaminan manakala tersedia biaya pendidikan yang memadai akan menjamin penyelenggaraan pendidikan berhasil lebih baik. Dalam memahami permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif penyelesaiannya.

4. Penyelenggaraan Pendidikan

1) Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Dalam Sebuah Jurnal yang di tulis Armida mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

- a) Flat Grand Model Flat Grand

Model menggunakan sistem distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.

b) Equalization Model

Equalization Model ini bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan (PAD) yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan. Menurut Soedijarto hampir dua tahun MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara (pemerintah dan DPR) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan

anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN.

Suatu keadaan yang ironis bila dibandingkan dengan perhatian pendidikan di Negara yang maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris Perdana Menteri Blair nyaris terancam mendapat mosi tidak percaya karena masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Di Indonesia besarnya uang kuliah bahkan hanya ditentukan oleh masing-masing Universitas, sedangkan di Inggris melalui UU yang ditetapkan parlemen. Di Amerika Serikat John Key memenangkan pemilihan calon presiden partai Demokrat di Iowa dan New Hampshire karena tekadnya untuk kembali memperhatikan pendidikan dan kesehatan.

Tidak pedulinya pemerintah terhadap kenyataan masih belum dapat bebasnya rakyat untuk mengikuti pendidikan dasar yang telah ditetapkan sebagai wajib tanpa dipungut biaya, tidak ditindaknya Kepala Sekolah Negeri (SD dan SMP) yang mengadakan seleksi masuk SD dan SMP merupakan kenyataan elementer bagi tidak pahamnya penyelenggaraan Negara (DPR dan pemerintah) terhadap ketentuan pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 khususnya ayat (2) UUD 1945. Negaranegara yang kini maju dalam membangun bangsanya (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Jepang) dan disusul Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia adalah Negara yang berpegang pada paradigm "*to build Nation build Schools*" para pendiri republic adalah penganut paradigm ini. Karena itu mereka yakin bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional perlu diselenggarakan "satu system pengajaran nasional".

Karena itu kepada mereka yang meragukan gunanya biaya sekurang-kurangnya 20% jawabannya adalah agar sekolah kita berkualitas sama dengan sekolah yang pada jaman penjajahan diperuntukan bagi orang Eropa, bangsawan, dan priyai baik dalam hal tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, fasilitas, kurikulum, waktu belajar dan intensitas proses pembelajaran, sistem evaluasi, serta lingkungan sekolahnya. Tanpa dapat menyelenggarakan sekolah semacam itu pendidikan nasional tidak akan pernah dapat menjadi pendukung lahirnya manusia yang berkualitas yang mampu

berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan bangsa melainkan hanya akan menghasilkan masalah, seperti sekarang sedang melanda Negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
- 2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 4) Kesejahteraan pegawai
- 5) Administrasi Pembinaan teknis education dan
- 6) Pendataan

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata (*the real cost*) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber

dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun.

Yang menjadi kritikal isu yang harus kita soroti dalam bahasan ini adalah, apakah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada jenjang pendidikan dasar dan Konsep seperti apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal mengelola suatu pembiayaan pendidikan agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.³

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan yaitu: subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan iuran siswa/orang tua siswa.

Jenis-jenis pembiayaan pendidikan yaitu: biaya langsung (*direct cost*), biaya tidak langsung (*indirect cost*), *monetary cost*, dan *non monetary Cost*. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

³ Rida Fironika K, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Semarang, h.49-52

Model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu: Flat Grand Model Flat Grand dan Equalization Model.

2. Saran

Demikian artikel yang berjudul “sumber dan pengeluaran pembiayaan pendidikan di Indonesia ini dibuat. Jika terdapat kesalahan didalamnya mohon kerjasamanya untuk saling memperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Masditaou. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*. 1 (2): 130-133
- W,P. Ferdi. 2013. Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 19 (40): 568-573
- Fironika K, Rida. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Universitas Islam Sultan Agung*. 49-52
- Lestari, Sri. “Tinjauan Tentang Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Mardi Yuana Bogor”, *Tugas Akhir*; Sekolah Tinggi Ilmu Kesataun Bogor, 2013.